

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBI BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li, Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI

Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich

University of Business of Science

“Yashil iqtisodiyot” kafedrası o'qituvchisi

Email: isroilbanker@gmail.com

ORCID: [0000-0003-4404-5457](https://orcid.org/0000-0003-4404-5457)

Annotatsiya. Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati haqida ilmiy, nazariy va amaliy fikrlar keng qamrovda yoritilgan bo'lib, bunda bugungi kunda aholi farovonligi bo'yicha Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, aholi farovonligi, aholi demografiyasi, iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy farovonlik, hayotiy ne'matlar, BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), yalpi ichki mahsulot.

Abstract. This article comprehensively covers with scientific, theoretical and practical ideas about the role and importance of the welfare of the population in the development of entrepreneurial activity, and also covers large-scale economic and social reforms currently being implemented in New Uzbekistan in the area of welfare of the population.

Key words: entrepreneurship, welfare of the population, demography of the population, economic welfare, social welfare, unemployment benefits, UN (United Nations), gross domestic product.

Аннотация. В данной статье всесторонне освещены научные, теоретические и практические представления о роли и значении благосостояния населения в развитии предпринимательской деятельности, а также освещены широкомасштабные экономические и социальные реформы, реализуемые в настоящее время в Новом Узбекистане в сфере благосостояния населения.

Ключевые слова: предпринимательство, благосостояние населения, демография населения, экономическое благосостояние, социальное благосостояние, пособия по безработице, ООН (Организация Объединенных Наций), валовой внутренний продукт.

KIRISH

2025-yilda Yangi O'zbekistonning milliy iqtisodiyotini jadal sur'atlarda rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish bo'yicha axborot berdi. Ushbu axborotda quyidagi 2 ta muhim va dolzarb masalalar ko'rib chiqildi: 1-masala. Davlat budjeti xarajatlarining 52 % foizi ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, aholini uy-joy bilan ta'minlash, madaniyat va sportni rivojlantirishga sarflanadi. 2-masala. O'zbekiston Respublikasidagi mavjud 3 600 000 nafar aholini ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida “Mahalla loyihasi” doirasida Biznesni rivojlantirish banki va boshqa barcha tijorat banklari tomonidan 1 milliard dollar miqdorida moliyaviy mablag' ajratiladi. Yurtboshimiz tomonidan taqdim etilayotgan ushbu iqtisodiy va ijtimoiy islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini ta'minlashdan iborat. Bunda aholini barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olishi nazarda tutilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'pchilik iqtisodiy adabiyotlarda tadbirkorlikni rivojlantirish asosida aholi farovonligini oshirish bo'yicha xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar o'z fikrlarini bildirganlar: J.B. Sey va uning shogirdlari esa shu tariqa A. Smitning «ko'rinmas qo'l» bilan yo'naltirilayotgan «iqtisodiy inson»ning shaxsiy manfaati albatta jamoatchilikka to'g'ri keladi degan g'oyasiga o'z mulohazalarini qo'yib, jamiyatning barcha qatlamlarining iqtisodiy manfaatlari uyg'unligi to'g'risidagi juda soddalashtirilgan nizomni chiqarishga harakat qildilar. D. Rikardo esa «aholi farovonligini oshirishning zaruriy sharti mehnat taqsimotidir», deydi. Kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, XXI asr boshlariga kelib, mehnat taqsimoti tufayli dunyoda 30 ming xil kasb mavjud bo'ldi. Demak, davrlar o'tib, mehnat

taqsimoti tarkibida kasblarning miqdor jihatidan ko'payishida tadbirkorona yondashuvlar muhim rol o'ynagan. Darhaqiqat, intellektual mulk va boshqa mulklarning tobora rivojlanishi natijasida kasblar turi ko'payib borgan. Bu esa aholini mehnatda bandligini ta'minlashga olib kelgan va aholi farovonligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan.

Biroq, shunga qaramay, A. Smit insonni baribir "...zarur ehtiyojlar, qulaylik va zavqdan foydalanish darajasiga qarab, boy yoki kambag'al" bo'lishini aytadi. Bunday yondashuvlar XX-asr o'rtalaridayoq taniqli iqtisodchi Y. Shumpeterning "Iqtisodiy taraqqiyot nazariyasi" asarida ham qayd etilgan. Uning fikricha, "tadbirkorlik ishi — yangilik yaratish yo'li bilan ishlab chiqarishni isloh qilish va tubdan o'zgartirish, yanada umumiy ma'noda — yangi xom ashyo manbai yoki tayyor mahsulot bozorini ochish tufayli yangi tovarlarni yoki avvalgi tovarlarni ishlab chiqarish uchun yangi texnologik imkoniyatlardan foydalanish orqali yangi usullar bo'yicha avvalgini qayta tashkil etish hisoblanadi. Ko'pchilik iqtisodiy adabiyotlarda aholi farovonligiga turlicha ta'rif berilgan. Aholi farovonligi bu mamlakat aholisi, yakka individ, oila, ijtimoiy guruhlar, ijtimoiy sinflarning hayot uchun moddiy, ma'naviy, hayotiy, moliyaviy va ijtimoiy ne'matlar bilan ta'minlanganlik darajasi hisoblanadi, deb ta'rif berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar rasmiy statistik manbalar, ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlar asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy, tizimli va mantiqiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, umumlashtirildi. Shuningdek, iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi tahlil qilinib, ularning o'zaro bog'liqligi analitik yondashuv orqali baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagi nazariy qarashlardan kelib chiqqan holda Respublikamizda aynan aholi farovonligini oshirish va ularning daromadini ko'paytirish maqsadida 2025-yil 1-fevraldan boshlab Respublikamizdagi barcha tijorat banklarida "Mahalla bankiri" lavozimi joriy etiladi. Bunday lavozimni tashkil etishdan asosiy maqsad 2025-yilda 5 200 000 nafar aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash vazifasi topshirildi, shundan 3 600 000 nafar aholini tijorat banklari zimmasiga ish bilan band etish, shundan 1 400 000 nafar aholini esa doimiy ish bilan band etish va qolgan 2 100 000 nafar aholini tadbirkorlikda doimiy band etish rejalashtirilgan. Yangi lavozim bo'lgan "Mahalla bankiri"ning asosiy maqsadi aholini daromadli mehnat bilan bandligini oshirish hisoblanadi. "Mahalla bankiri" loyihaning barcha zanjirida kredit olish, kreditni o'z vaqtida bankka qaytarish, yangi biznes ochish, mahsulotlar ishlab chiqarib, tovarlar sotish jarayonlarida aholiga yaqindan yordam beradi. Aholi farovonligini ikki qismga ajratamiz, bular iqtisodiy farovonlik va ijtimoiy farovonlik. Iqtisodiy farovonlik bu aholi jon boshiga tovar, ish, xizmatlar iste'moli miqdori hisoblanib, iqtisodiy farovonlik bozor qiymati bilan o'lchanadi. Ijtimoiy farovonlik esa aholini farovon hayot kechirishining umumiy shart-sharoiti, ya'ni uy-joy, zamonaviy infratuzilma, kommunal xizmatlar, bepul ta'lim olish, madaniyat, sog'liqni saqlash bo'yicha bepul tibbiy xizmatlardan keng foydalanish hisoblanadi. Aholi farovonligi bilan bog'liq fikr va mulohazalarni quyidagi chizma orqali yanada yaqqolroq ifodalash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Aholi farovonligining asosiy tarkibiy qismlari¹

¹ Guliston Davlat Universiteti i.f.n. dots. PhD O.A.Yusufalievning PhD dissertatsiya ishidan olingan

Ko'pgina ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, "farovonlik — aholi hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari va ehtiyojlarini qondirish tavsifi" deb ta'rif berilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tavsiyasiga ko'ra, aholi farovonligi bir necha elementlar tizimini namoyon etadi: sog'liq, shu jumladan demografik sharoitlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, iste'mol va jamg'arish fondlari, mehnat sharoitlari, ish bilan bandlik, mehnatni oqilona tashkil etish, oliy yoki o'rta ma'lumotli bo'lish, shu jumladan savodxonlik, aholini uy-joy, boshpana va muqim turar joy bilan ta'minlash, ijtimoiy ta'minot bo'lgan nafaqa, moddiy yordam bilan ta'minlash, inson erkinliklari bo'lgan dam olish, turizm va ko'ngilochar tadbirlar bilan ta'minlash kiradi. Aholi turmush darajasi (farovonlikni)ni xalqaro taqqoslash uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z ichiga aholi jon boshiga milliy daromad, yalpi ichki mahsulot, yalpi milliy mahsulot, hayot davomiyligi, ta'lim oluvchi "inson taraqqiyoti indeksi" ko'rsatkichidan foydalanadi.

Aholi farovonligi daromadlar va iste'mol bilan bir qatorda o'z ichiga mehnat va turmush shart-sharoitlarini, ish vaqti va bo'sh vaqtning hajmi hamda tarkibiy tuzilishini, madaniyat va ta'lim darajasini, sog'liqni saqlashni, aholi demografiyasini (aholining tabiiy ko'payishi) va ekologik holatni ham oladi. Yangi O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sish asosida shakllangan milliy iqtisodiyoti sharoitida ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy xizmat va harbiy xizmatga davlat budjetidan katta miqdorda xarajatlar sarflanmoqda. Bundan ko'rinadiki, aholi farovonligi umumiy holda inson ehtiyojlarining qondirilish darajasi orqali ham ifodalanishi mumkin. Ya'ni, aholi farovonligi kishilarning moddiy, ma'naviy va hayotiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq hayotiy sohasi sifatida qaraladi. Farovonlik bu aholining zarur moddiy va ma'naviy ne'matlar (ma'lum ehtiyojlarni qondiruvchi buyumlar, xizmatlar, shart-sharoitlar) bilan ta'minlanganligi hisoblanadi. Aholi farovonligi darajasi ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, bir vaqtning o'zida unga ta'sir ko'rsatadi. Aholi farovonligining shakllanishiga quyidagi uch jihat ta'sir etadi: birinchisi — ishlab chiqarish sohasida yaratiladigan oziq-ovqat va kiyim-kechak mahsulotlari bo'lib, ular inson ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan; ikkinchisi — aholining alohida guruhi va qatlaminig iste'mol ne'matlariga erishish imkoniyati; uchinchisi — aholi salomatligi hamda uni qamrab olgan ijtimoiy va tabiiy muhitning holati.

Fikrimizcha, hududlar kesimida tadbirkorlikni rivojlantirish, har bir fuqaroda biznes va moliyaviy bilimlarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonning milliy iqtisodiyotida aholi farovonligi bevosita tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq. Aholi farovonligini tadbirkorlik faoliyatiga bog'lasak, ijtimoiy farovonlikka erishish nazariyalari darajalarini izohlovchi quyidagi sabablarni o'rganishimiz lozim: qulay geografik joylashuv, qulay iqlimiy sharoit, tabiiy resurslarning mavjudligi, aholi soni, inson kapitali, ilmiy-texnika taraqqiyoti (ITT), iqtisodiy rivojlanish darajasi, xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimidagi ishtiroki, kredit foizi stavkasi, soliqlik stavkasi, kommunal to'lovlarning baland narxligi va hokazo. Ushbu ilmiy tadqiqotning maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish bo'lganligini hisobga olgan holda ta'kidlash mumkinki, aholi farovonligi konsepsiyalarining asosi tadbirkorlik faoliyati va uni rivojlantirish shart-sharoitlari bilan uzviy bog'liq.

Aholi farovonligini tadbirkorlik faoliyatiga bog'laganimizda aholini ish bilan bandligi masalasi, ularni ish bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, ularni tadbirkorlik va biznes ko'nikmalarini shakllantirish, moliyaviy savodxonligini oshirish, kredit olish va olingan kreditni maqsadli ishlatish, foyda olish ko'nikmalarini shakllantirish kabi masalalarni hal etishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish ustuvor masala ekanligini his etishimiz lozim. Yuqoridagi barcha fikr va mulohazalarga asoslangan hamda ularni umumlashtirgan holda, aholi farovonligining jamiyatdagi tadbirkorlik faoliyati rivojlanganlik darajasi bilan bog'liqligi to'g'risidagi nazariy qarashlar bo'yicha shaxsiy mualliflik yondashuvini quyidagicha ifodalash mumkin: bozor iqtisodiyoti va milliy iqtisodiyotni jadal sur'atlarda barqaror iqtisodiy o'sish asosida rivojlantirishda aholi farovonligining asosiy omillaridan biri — bu tadbirkorlik faoliyati bo'lib, ushbu faoliyatning tashkil topishi va rivojlanishining obyektiv qonuniyatlari to'la ta'minlangan sharoitda jamiyatda farovonlik o'zining yuqori darajasiga erishadi. Tadbirkorlik faoliyatining juda keng va ko'p tarmoqli jarayon ekanligini hisobga olgan holda, mazkur tadqiqot ishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi farovonligi bilan o'zaro bog'liqligi masalalarini tadqiq etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz (1-jadval).

1-jadval. Aholi farovonligi asosiy sharoitlarining kichik biznes tadbirkorlik subyektlarida namoyon bo'lishi²

Aholi farovonligini asosiy shartlarining tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liqligi	Mazkur bog'liqlikning kichik tadbirkorlik subyektlarida namoyon bo'lishi xususiyatlari
Ijtimoiy mehnat unumdorligining asosiy sharti mehnatning asosiy shart-sharoitlari (yangi texnika va texnologiyalarni qo'llash) hamda faoliyat erkinligi hisoblanib, bular asosan erkin tadbirkorlik faoliyatida ta'minlanadi. Ijtimoiy mehnatning ehtiyojlar bilan mutanosibligiga bozor sharoitida erishilib, uning markazida tadbirkorlik faoliyati turadi.	Kichik tadbirkorlik subyektlari (YaTT) faoliyatida yangi texnika va texnologiyalarni qo'llash hamda faoliyat erkinligini ta'minlash imkoniyatlarining kuchiligi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar alohida shaxslarning ehtiyojlarini nisbatan chuqurroq va aniqroq hisobga oladilar, o'z mehnat jarayonlarini alohida shaxslarning ehtiyoj talablariga nisbatan ko'proq moslashtiradilar

2 Guliston Davlat Universiteti i.f.n. dots. PhD O.A.Yusufalievning PhD dissertatsiya ishidan olingan

Alohida shaxsning afzal ko'rishiga erishish bozor sharoitida amal qiluvchi tanlov erkinligini taqozo etib, bunga tadbirkorlik faoliyati orqali sharoit yaratiladi. Ratsional tanlovni amalga oshirishga asosan bozor va tadbirkorlikning amal qilish sharoitida erishiladi.	Alohida shaxsning afzal ko'rishiga erishish yirik tadbirkorlik faoliyatiga (korporatsiya, aksiyadorlik jamiyati) nisbatan kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatida (yakka tartibdagi tadbirkorlik) yaxshiroq ta'minlanadi. Alohida shaxsning rasional tanloviga ko'proq kichik tadbirkorlikning amal qilish sharoitida erishiladi.
Resurslarning optimal joylashuvi (taqsimlanishi) bozor mexanizmlariga asoslanuvchi erkin tadbirkorlik faoliyati orqali ta'minlanadi.	Resurslarning optimal joylashuvi (taqsimlanishi), jumladan, ikkilamchi va chiqitsiz tarzda ishlatilishi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyati orqali nisbatan samarali ta'minlanadi.
Resurslardan foydalanish va daromadlarni taqsimlash jarayonlariga davlatning aralashuvi tadbirkorlik faoliyatining erkin harakati uchun ob'ektiv to'siqlar mavjud bo'lgan hollarda taqozo etiladi.	Resurslardan foydalanish va daromadlarni taqsimlash jarayonlarida kichik tadbirkorlik subyektlari uchun teng iqtisodiy sharoitlarni ta'minlashda davlatning aralashuviga ehtiyoj kuchliroq namoyon bo'ladi.
Fuqarolarning shaxsiy sog'lig'ini ta'minlash bilan bog'liq xizmatlarning ahamiyatli qismiga tadbirkorlik faoliyati orqali erishiladi. Davlat mas'uliyati asosidagi xatti-harakatlarning ahamiyatli qismi jamiyatda tadbirkorlik faoliyati uchun yetarli shart-sharoitlar yaratish bilan bog'liq.	Fuqarolarning shaxsiy sog'lig'ini ta'minlash bilan bog'liq xizmatlarning manzilligi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyati orqali yaxshiroq ta'minlanadi. Davlat mas'uliyati asosidagi xatti-harakatlarga ehtiyoj kichik tadbirkorlik subyektlari (yakka tartibdagi tadbirkorlar) faoliyatida kuchliroq namoyon bo'ladi.
"Xarajatlar – mahsulotlar ishlab chiqarish" nisbatini maksimalashtirishga asosan bozor va tadbirkorlikning amal qilish sharoitida erishiladi.	"Xarajatlar – mahsulotlar ishlab chiqarish" nisbatini maksimalashtirishga kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatida yaqqolroq erishiladi.
Fuqarolarning farovonligi uchun davlatning mas'ulligi jamiyatda tadbirkorlik faoliyati uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish bilan bog'liq.	Fuqarolarning farovonligi uchun davlatning mas'ulligi jamiyatda ayniqsa kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish bilan ko'proq bog'liq.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatida yangi texnika va texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari nisbatan kuchli hisoblanadi. Y. Xabiyevning ta'kidlashicha, "kichik biznes qisqa muddatlar ichida muayyan bozorlarda talab qilinuvchi yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishni ta'minlashga qodir. Kichik tadbirkorlikning bozordagi o'zgaruvchan ehtiyojlarga operativ tarzda javob qaytara olish imkonini beruvchi ishlab chiqarish, texnologik va ma'muriy moslashuvchanligi ham uning muvaffaqiyatli rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Kichik tadbirkorlikning ichki tabiatiga xos bo'lgan barcha kamchiliklarni e'tirof etgan holda ta'kidlash lozimki, shunga qaramay milliy kichik biznes o'zining amaliy faoliyatida innovatsion mahsulotlarni qo'llash hamda yangi texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlariga o'ta sezgir hisoblanadi". Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy ilmiy fondining ma'lumotlariga ko'ra, ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan 1 dollar hisobiga kichik biznes subyektlarida (yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar) o'rta biznes subyektlariga (mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, xususiy korxonalar, aksiyadorlik jamiyatlari va oilaviy korxonalar) qaraganda 4 baravar, yirik biznes subyektlariga (korporatsiyalar) qaraganda 24 marta ko'proq yangi ishlanmalar olingan. Amerika Qo'shma Shtatlari statistikasi bo'yicha kichik biznes subyektlarining bitta xodimiga yirik biznes subyekti xodimlariga qaraganda 2,5 baravar innovatsiya (yangilik yaratish) to'g'ri keladi. Shuningdek, kichik tadbirkorlik subyektlari (yakka tartibdagi tadbirkorlar) faoliyat erkinligini ta'minlash imkoniyatlari ham muhim o'rin tutadi. Tadbirkorning iqtisodiy erkinligi mulkka egalik qilish, xo'jalik faoliyatini yuritish, tavakkalchilik evaziga foyda olish maqsadida yangi innovatsion texnologiyalar asosida mahsulot, ish va xizmatlar yaratish, bozorni o'rganib, sog'lom raqobat muhitida tovar, ish va xizmatlarni sotish shartlari, tovar yoki xizmatlar narxi, aholi to'lov qobiliyatidan kelib chiqqan holda narx belgilashni talab etadi.

Bugungi kunda ko'pchilik tadbirkorlar mahalliy xom ashyodan foydalangan holda sifatli va hamyonbop mahsulot ishlab chiqarib, sog'lom raqobat muhitida bozorga to'g'ridan to'g'ri kirib kelib, bozorni egallamoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlar o'z mahsulotlarini xorijiy davlatlarga eksport qilib, foyda va daromad ulushlarini ko'paytirmoqda. Bunda hukumat tomonidan chiqarilayotgan soliq stavkasi imtiyozlari bo'yicha farmonlar va qarorlarning ijrosi ta'minlanmoqda. Aytish joizki, rezident eksportyor tadbirkorlar soliq to'lovlaridan batamom ozod etilganligi bejiz emas, chunki muhtaram Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga soliq yukini kamaytirish, kredit stavkalarini pasaytirishga doir chora-tadbirlar asosida "Yo'l xaritasi" ishlab chiqilgan.

Bunda O'zbekiston Respublikasi hududidagi mavjud viloyatlardagi aholining real daromadlarini oshirishga qaratilgan asosiy iqtisodiy drayverlarni qo'llab-quvvatlash orqali chorvachilik, dehqonchilik, tomorqadan

foydalanish, chevarchilik, kasanachilik, issiqxona tashkil etish, xorijiy tillarni o'rgatuvchi o'quv markazlarini tashkil etish, avtomobillarni yuvishga mo'ljallangan "Moy Sam" uskunalarini o'rnatish, elektromobil avtomashinalarini elektr zaryadlashga mo'ljallangan elektr shoxobchalarni foydalanishga topshirish (bunda muqobil elektr energiyani ta'minlash bo'yicha quyosh panellaridan keng foydalanish), pishiriq pishirish, umumiy ovqatlanish, savdo, aloqa faoliyati, muddatli to'lov tovarlarini sotuvchi kredit savdo do'konlari tarmog'ini ishga tushirish kabi faoliyatlar o'z aksini topgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish asosida aholi farovonligini oshirish yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari bo'yicha hamda tadqiqot maqsadi va vazifalarining bajarilganligini bildiruvchi quyidagi xulosa, ilmiy takliflar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Tadbirkorlik faoliyati — bu alohida faoliyat turi bo'lib, yangilikni joriy etish, tavakkalchilikni qo'llash, mulkni o'zlashtirish, qonuniy faoliyat ko'rsatish kabi iqtisodiy kategoriyalarni qamragan holda aholi farovonligini ta'minlashga yo'naltirilgan sa'y-harakatlar yig'indisidan iborat faollikni anglatadi. Tadbirkorlik faoliyati turli shakllarda amalga oshirilib, uning turli yo'nalishlariga tegishli bo'lgan tashkiliy-huquqiy shakllari asosidagi faoliyat turini biznes faoliyatidan farqlash zarur.

2. "Tadbirkorlik faoliyati" va "aholi farovonligini oshirish" kabi iqtisodiy kategoriyalar aholi daromadlari, mamlakatdagi ta'lim sifati, tibbiyot, ishlab chiqarish infratuzilmasi, ekologik vaziyat va siyosiy barqarorlik omillarining ta'sirida tobora kengaytirilgan holda tushuntirib boriladi.

3. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish asosida mamlakatdagi ishsizlikning oldini olish va bunda ish bilan bandlikni ta'minlashga erishish imkoniyatlarining kengayishini inobatga olib, tadbirkorlikda diversifikatsiya masalalariga alohida e'tibor qaratish zarurligi isbotlandi.

4. Tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarning ko'lamini hamda ta'sir doirasini doim o'rganib borish talab etiladi. Ichki omillar mikrofirmalar yoki firma faoliyatida boshqaruvchining ta'sirida o'z yechimini topishi tashqi omillar ta'siridan ko'ra soddaroqdir. Ammo tashqi omillar tadbirkorlik subyektlari uchun bir qator jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Buning uchun tadbirkor o'z faoliyati davomida tavakkalchiliklarga ham tayyor turishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

5. Yangi O'zbekistonda tadbirkorlikni huquqiy tartibga solish masalalarini yengillashtirish maqsadida qonun hujjatlarida aholi farovonligini oshirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni yanada mustahkamlash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr. - https://www.uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyoyevning-oliy-mazhlisga-murozhaatnomasi_198650
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi "Hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ- 4231-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-4231026>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-son qarori // URL: <https://lex.uz/docs/-4849607>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-mart "Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5969-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-4770761>
6. Менщикова В.И., Саяпин А.В., Черкасов В.А. Оценка вклада малого предпринимательства в экономику региона (на материалах Тамбовской области) // Социально-экономические явления и процессы. - Т.11, №3, 2016. S.83-88. - <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vklada-malogo-predprinimatelstva-v-ekonomiku-regiona-na-materialah-tambovskoy-oblasti>
7. Николаев И. Почему растёт ВВП и не растут доходы населения.- <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/711128-pochemu-rastet-vvp>
8. Общественный труд. - Большой Энциклопедический словарь. 2000. <https://dic.academic.ru>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>